

МУМТОЗ АДАБИЁТНИ, ТАСАВВУФНИ БИЛУВЧИ ПЕДАГОГЛАР ЕТИШМАСЛИГИ ВА АЛИШЕР НАВОИЙ ФЕНОМЕНИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Бахтиёр Омонов,

Ўзбекистон Миллий университети профессори, сиёсий фанлар доктори,
Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси.

Ҳиротнинг Боғи давлатхона мавзейида, теурийлар хонадонига яқин бўлган давлат хизматчиси Ғиёсиддин Баҳодир оиласида таваллуд топган Низомиддин Мир Алишер феноменал ҳофиза қувватига эга шахс бўлиб, 7 ёшида Фаридиддин Атторнинг «Мантиқут-тайр» асарини ҳамда буюк муҳаддисимиз Имом Исмоил Бухорий ҳазратларининг мингдан зиёд ҳадиси шарифларини ёд билган, 7-8 ёшларидан бошлаб ғазаллар ёза бошлаган.

Бизга маълумки, бадий адабиётнинг бош вазифаси – инсоншунослик, инсоннинг мўъжизавий қудратини очиб беришдир. Бу борада тасаввуф илмининг имконияти чексиз, деб ўйлайман. Шарқ халқлари маънавияти тарихида чуқур из қолдирган диний-фалсафий таълимот – тасаввуфнинг пайдо бўлиши, тадрижий ривож, асосий жиҳатларини билмай туриб, ҳазрат Алишер Навоий (1441-1501)нинг ижодига баҳо бериш мушкул.

Тасаввуф – инсон камолоти, ахлоқий покланиш ҳақидаги илм бўлган, мазкур тушунча комил инсон концепциясида муҳим нуқта саналган. Инсоннинг ботиний олами, ички зиддиятлари, руҳ ва жисм орасидаги кураш сўфийларни кўп қизиқтирган. Комил инсон – бир идеал, барча дунёвий ва илоҳий билимларни эгаллаган, қалби эзгу туйғуларга лиммо-лим покиза зот, Навоий тили билан айтганда:

Фонийвашеки, ҳам сўзидур пок, ҳам ўзи.

Хуш давлат ул кишигаки, тушгай анинг кўзи.

Тасаввуф аҳли сиғинган идеал – Комил Инсон аслида халқ идеали, адабиёт идеали эди. Бу ҳаётбахш таълимотнинг пешволари ёзиб қолдирган асарлар, сўфиёна руҳдаги шеър дostonларни мутолаа қилар эканмиз, ёруғликнинг зулмга, файзу камолнинг ноқислик, калтафаҳмлиқ ва нодонликка қарши омонсиз жангига гувоҳ бўламиз, дейди устозимиз Нажмиддин Комилов. *Маърифат – жаҳл-нодонликка қарши жанг» (Тустарий)да сўфийлар Каъба деб кўнгилни тан оладилар, кўнгил раъйига юрадиган, дунёни кўнгил орқали биладиган ва кўнгилга сизинадиган одамларни Аллоҳнинг севгани, деб биладилар.* Навоий ана шу ажойиб анъананинг муносиб давомчиси ва яловбардори бўлган. Дарвоқе, Комил инсон жамият ичидан етишиб чиқадиган мўътабар зотлардир. У азалдан

мартабаси аниқ бўлган рух эмас, балки ахлоқий-маънавий покланиш жараёнида камолга эришмоқ. **Комилликнинг олий белгиси Ҳақ йўлидан бориб халққа фойда келтиришдир.** Киши ўз сўзи, амалий ишлари, нияти билан қанчалик одамларга наф келтирса, ёмонларни тез йўлга солса, Ҳақ йўлида фидо бўлса, у шунча комилдир. Алишер Навоийнинг ўзлари ҳам комиллик мақомига етишган зот эдилар.

Навоий 1498 йилда «Лисон ут-тайр» («Қуш тили»), 1499 йилда «Муҳокамат ул-луғатайн», 1500 йили «Маҳбуб ул-қулуб» асарларини ёзиб битиради. Бу уч асар буюк шоир ва мутафаккир ижодининг авж нуқталари эди. «Муҳокамат ул-луғатайн» («Икки тил муҳокамаси»)да ўзининг бутун ижодий йўлини сарҳисоб қилиб, туркий тилдаги шеърятнинг қудратини таъкидлаган. Жумладан, унда қуйидаги маълумот бор: **«Чун «Лисон ут-тайр» илҳоми била тараннум тузупмен, куш тили ишорати била ҳақиқат асрорини мажоз суратида кўргузупмен».** Алишер Навоий гўдаклик чоғларидан тасаввуф шеъряти йирик намояндаси Фаридиддин Аттор яратган «Мантиқ ут-тайр» асарига меҳр қўйган эди. Умрининг охирида ушбу асарга татаббу – жавоб ёзар экан, ўзининг шунгача ёзган барча асарларига фалсафий яқун ясайди. Аттор асари Борликнинг ягона моҳияти, Ҳақ асрори ва инсон учун уни англаб етиш имкони даражаси ҳақида эди. «Лисон ут-тайр» мазмуни «Мантиқ ут-тайр»га зид ёки ундаги фикрларнинг такрори эмас, балки янги тарихий-маънавий босқичдаги шарҳи, талқинидир.

Алишер Навоий XV асрнинг охириги ўн йиллигида ўзининг «Мажолис ун-нафоис» ва ислом маънавиятининг буюк сиймолари, хусусан, турк, форс, ҳинд машойихлари тарихига оид «Насойим ул-муҳаббат» («Муҳаббат шаббодаси»)ни ёзади. Бу асарларда маънавиятнинг жонли сиймоларидан мингга яқин киши ҳақида қимматли маълумотлар келтирилган. Навоий тасаввуфий фаолиятида Баҳоуддин Нақшбанд ғояларини шу сулукнинг иккинчи бир йирик намояндаси – Хожа Аҳрор Валий билан яқин муносабатда бўлган ҳолда ривожлантирган. Ҳатто ул зотнинг устози, хассос шоир Абдурахмон Жомий, забардаст шоҳ ва шоир Заҳриддин Муҳаммад Бобурлар ҳам Хожа Аҳрорни ўзларининг маънавий пири муршидлари сифатида эҳтиром қилганлар, унга атаб асарлар битганлар. «Шайхлар шайхи» деб ном олган зотнинг гапини бирор ҳукмдор, ҳоким, шахзода икки қилмаган экан. Буюк шоир Абдурахмон Жомий Хожа Аҳрорни «Қаъбаи мақсуд» деса, ҳазрат Алишер Навоий «Тарикат кутби», деб улуғлаган.

НАВОИЙ – САЛТАНАТНИНГ УСТУНИ, АДОЛАТНИНГ ТИМСОЛИ

Низомиддин Мир Алишер Хуросон салтанатида буюк шоиргина эмас, етук шахс ва адолатнинг тимсоли дея эътироф этилган. Ҳазрат Навоийнинг адолати унинг катта-кичик барча ишлари, нозик таъб асарлари, жамият ва эл-улусга бўлган муносабатларида тўла акс этган. Навоий яшаган давр ва унинг номи билан боғлиқ асару мактубларни ўрганган А.Ҳайитметов, А.Қаюмов, А.Ўринбоев, Н.Комилов, С.Ғаниева, И.Ҳаққул, Ю. Турсунов, М. Ҳасанов сингари олимларнинг қимматли тадқиқотлари яратилган. Темурийлар замонида маданият, илм-фан юксак даражада гуллаб-яшнаган эди. Хусусан, Навоийнинг мактублари у, чиндан ҳам «салтанатнинг устун, ҳоқонликнинг кифти» бўлганлигини кўрсатади. Навоий шахзодалар ва кўпроқ Бадиуззамон Мирзога ёзилган мактубларида уларни мамлакатни қандай бошқариш санъатига ўргатиб боради. Темурийлар учун алоҳида аҳамият ва моҳият касб этган ота ва ўғил муносабатларига муттасил диққатни жалб этади. Шахзодаларда қадим туркий ва исломий маданият асосида юксак ахлоқий сифатларни тарбиялашга жидду-жаҳд қилади. Шу билан бирга, ўзи ва бошқа айрим замондошлари тўғрисида нозик маълумотларни қайд этиб боради...

Навоий ўзбек мумтоз адабиётида «Муншаот» деб аталадиган янги бир жанрни бошлаб берган. Мактублар бир одамнинг иккинчи киши билан бевосита суҳбати ва мулоқоти бўлганлиги учун расмий тил жимжималаридан холи бўлади. Биргина мисол: Алишер Навоийнинг бетоб эканини эшитган дўсти Ҳусайн Бойқаро унга махсус мактуб юбориб, аҳвол сўраган бўлса керак, Навоий унга ушбу жавобни ёзади:

«Иноят қилиб сўрдира йиборилган иншонгким, етти, айтса бўлғайким, бадандаҳарорат шуъласидин шараре ва кўнгулда изтироб шиддатидин асаре қол мади. Битикинг-динки, саводини кўриб жон топдим».

Алишер Навоий «муқарраби ҳазрати султоний» («султон ҳазратларининг энг яқин кишиси») деган унвонни олган эди. Унвон Навоийга давлатнинг барча ишларига аралашиш ҳуқуқини берарди. Унинг кичик замондоши Зайниддин Восифий «Бадозъ ул-вақое» асарида шундай бир ҳаётий лавҳани келтиради.

Бир куни у намоз вақтида Ҳусайн Бойқаронинг ҳузурига келади. Намоз пайти подшоҳ ҳузурига кириб арз қилиш ҳуқуқи фақат Алишер Навоийга берилган экан. Ҳусайн Бойқаро нима ҳодиса бўлганини сўраганда, Мирхожи Пир деган золим амир бойлик ва мартабадан қутуриб, ўзини подшодан ҳам баланд олаётганини, кўчалардан тахтиравонда улуғ султонлар муяссар бўлмаган нашъу намо ва тантана билан ўтганини шундай бўрттириб тасвирлайдики, Ҳусайн Бойқаро ҳовлиқиб кетган бу амирнинг ҳаром йўл билан

орттирган молу мулкини мусодара қилишни буюради. Бундай ибратли мисоллар жуда кўп (**Манба:** Алишер Навоийнинг «Муншаот» китоби).

Бахил кучлар Ҳусайн Бойқаро билан унинг катта ўғли Бадиуззамон Мирзо орасига низо уруғини сочадилар. Шунда табаррук зотнинг бир неча мактублари ота билан ўғилнинг орасида пайдо бўлган низони бартараф қилишга йўналтирилади. Навоийнинг гувоҳлик беришича, бу низо кўпроқ ўғилнинг кибру ҳавога берилганлигидан келиб чиққан эди. Астрободга ҳоким қилиб тайинланган Бадиуззамон Мирзо отасининг хазиначисига вилоятдан юборилиши керак бўлган мол-маблағни юбормайди. Навоий ёзади: «Яна битибсизким, «Астробод-га киши юбормангким, бермагумдур»... Бу мазмунни ҳам мулойим-роқ бита олур эрдингиз...». Навоий ҳовлиқиб кетган шаҳзоданинг хатоларини аниқ далиллар билан исботлаб беради. Мактублар самимият ва жонкуярлик билан ёзилгани унинг ҳар бир сатридан сезилиб туради. 37 рақам қўйилган иккинчи мактубда Навоий Бадиуззамон Мирзога «мажлис куриб чоғир ичарга кўп ҳирс кўрсатилмаса, кутубхона аҳли билан машғуллик қилилса, таворих ўқумоқ буюрилса, деб ёзади. Шу насихатлар орасида Навоий Амир Темурнинг Ҳусайн Бойқарога тўртинчи насаб эканини, шу сабабли ҳар ҳафта жума намозида Темурбекнинг номини хутбага қўшиб ўқитишини ибрат қилиб кўрсатади.

«Сиз эса иншонгиз туғросидан Мирзонинг муборак отин чиқарибсиз», деб Навоий шаҳзоданинг яна бир хатоси отасига ҳурматсизлик қилгани эканини таъкидлайди. Ҳадиси шарифдан пайғамбаримиз айтган қуйидаги сўзларни келтиради: «Тенгри таоло ризоси ота ризосига вобастадир. Тенгри таоло ғазоби ҳам ота ғазобига вобастадир. Машойхлар «валедука раббука», яъни «отанг парвардигорингдур» деганлар».

НАВОИЙ – МАЪНАВИЙ ПИРИМИЗ

Биз Навоийни асарларини англашни, тушунишни бошласак, Ўзбекистонда ҳам миллий уйғониш жараёни тезлашади, учинчи ренессансни куришимиз энгиллашади. Албатта, **Янги Ренессанс асосларини яратишда Навоий маънавий пир, Амир Темур моддий мададкор миссиясини бажаради.** Бу ҳаққоний гап. Ҳазрат Алишер Навоийга келсак, маънавий-руҳий дунёсининг кўпроқ икки жиҳатини: жаҳон маънавият оламига қўшган улушини ҳамда шоир олдидаги маънавий қарзимиз миқдорини чуқур ҳис этмасак бўлмайди, назаримда.

Хамсанавислик, гуманизмни ёқлаш, адолатли подшоликка чорлаш, комил инсонни улуғлаш, тасаввуф илмини юксакликка кўтариш, оилада тарбияга урғу бериш, устоз-шоғирдликни тиклаш, байналмилаллик, тилни камолотга етказиш Ҳазратнинг беназир хизматлари бўлса, «Хамса», «Ҳазойин-ул маоний» ва барча

асарларига жойланган маънавий хазинани тушуниш, комил инсон бўлиш, адолатли жамият қуриш, жамиятда маърифатли инсонларни қадрлаш каби сиёсий тадбирлар пир олдидаги қарзларимиз эканлигини алоҳида таъкидлагим келади. Бу жихатдан олганда, 1985-1990 йилларда Ғ.Ғулом номидаги нашриётда ишлаганимда, ҳазрат Навоий “Хамса” асари бешта достонининг насрий баёнини чоп этиш жараёнида иштирок этганимдан хануз фахрланиб юраман. Дарвоқе, ўша йиллари адабий муҳит ҳозиргидан баланд, ижодкор аҳли уюшган, тасаввуфга қизиқиш пайдо бўла бошлаган, Навоий ғазаллари шарҳлари журналларда бот-бот чиқаётган эди. Бу савоб ишларда пешқадамлар сафида каминанинг ўттиз йиллик устози-пири профессор Нажмиддин Комилов (1937-2012) турган эди. Илоҳим, устознинг руҳлари шод, охиратлари обод бўлсин.

Бизга маълумки, олимлар демократия, сўз эркинлиги муаллифи Ғарб мамлакатлари, деб тақдим этадилар. Ҳаққоний, холис ахборотнинг салтанатни бошқаришдаги аҳамияти ҳақида “Эрурсан шоҳ, агар огоҳ сен, сен, Агар огоҳ сен, сен, шоҳ сан сен», деб деб бундан беш юз йил олдин хитоб қилган Алишер Навоий аслида чин маънодаги демократ эди. Мазкур фикрларнинг замонамиздаги кўриниши ҳақида таниқли ўзбек олими Нарзулла Жўраев “Агар огоҳ сен...” номли китобини (Қаранг.: Тошкент, Ёзувчи, 1998, 272 бет) бежиз ёзмаган эди.

Шоирнинг фикрича, инсоннинг кадр-қиммати унинг мол-мулки билан эмас, балки маънавий қиёфаси, ахлоқий сифатлари билан ўлчанади. Навоий фалсафасида сиёсий назария (идеал давлат қуриш) ва ахлоқий назария (комил инсон таълимоти) узвий боғлиқликда ифодаланади. Ижтимоий-сиёсий масалада шоир гуманистик таълимотни яратди: шоҳни боғбонга, мамлакатни боғга қиёслади, унга кўра, боғбон оқил, меҳнатсевар бўлса, боғи гуллаб яшнайдди, подшоҳ маърифатли, билимдон, адолатпарвар бўлса, халқини севса, мамлақати обод бўлади!

Навоий халқлар ўртасидаги буюк дўстликни ўз асарларида тараннум этган буюк инсон эди. Қарангки, шоир достонларининг қаҳрамонлари турли халқ вакиллари: Ширин – арман қизи, Фарҳод – хитой ўғлони, Шопур – эронлик, Маъсуд – ҳинд, Лайли ва Мажнун – араб, Искандар ва унинг маслаҳатчилари Арасту, Букрот, Суқрот – юнонлик бўлишган.

Мир Алишер Навоий маънавий пириимиз, биз учун идеал, доимо интиладиган етук сиймо, феноменал шахс! Буюк шоирнинг маънавиятимиз учун қўшган оламшумул ҳиссаси жасорат намунаси эди. Шул боис, Заҳириддин Муҳаммад Бобур «Туркий тил била то шеър айтибдурлар, ҳеч ким онча кўп ва хўб айтқон эмас», деб эътироф этади.

**Қила олғунча ул бўлсин шиоринг,
Ки яхши от қолғай ёдгоринг.**

Алишер Навоий бутун умрини нафақат ижодга, балки халқ фаровонлиги йўлида бунёдкорлик ҳамда эзгулик ва хайр-саховат ишларига бағишлаган. Ҳа, Навоий умри бўйи миллат қайғусида яшаган, ўз жамғармаси ҳисобидан Ҳиротда ва бутун Хуросон мамлакатада 300 дан ортиқ иншоотлар қурдирган...

НАВОИЙДАН САБОҚЛАРИМ

Шу ўринда, ҳазрат Алишер Навоий ҳаёти ва ижодидан олган кичик хулосаларимни Сизлар билан баҳам кўрсам дегандим.

Навоийни кадрласак, ўзлигимизни, ўзбеклигимизни англаймиз.

Навоий асарлари мияни чархлайди, фикримизни улғайтиради.

Навоий ҳақида мустақил қараши бўлмаган ўзбек нутқ сўзлаши, ҳатто дарс бериши одобдан эмас.

Навоий асарлари билан танҳо қолган одам покланади.. Навоий кишини ҳатто оломончиликдан қутқаради.

Ҳазратнинг ўз шахсий маблағидан юзлаб бино ва работларни қургани янги ўзбекларга ўрнақдир.

Навоийни ақл ва фикр, руҳ ва ҳол, хаёл ва хотира орқали тушуниш мумкин.

АЙРИМ КАМЧИЛИКЛАР...

Юртимизда Алишер Навоий таваллудининг 580 йиллиги юксак даражада нишонланмоқда. Унинг назмий асарлари 120 минг байтдан ортиқ. 51230 мисрадан ташкил топган «Хамса» эса шоирнинг шоҳ асаридир. «Ҳазойин ул-маоний» (Маънолар хазинаси) девони қарийб 45 минг мисрадан иборат. Назаримда, ҳазрат Навоийга маънан яқинлашиш, асарларида жо бўлган тасаввуфий маъноларни яхши тушуниш борасида тан олиш керакки, айрим камчилигимиз мавжуд. Президентимизнинг 2021 йил 4 февралда “Алишер Навоий номидаги халқаро жамоат фондини ташкил этиш тўғрисида»ги қабул қилган қарори ана шу ишларни якунига етказиш борасида катта қадам бўлди. Фонднинг фаолияти Алишер Навоий ҳаёти, юксак инсонпарварлик ғоялари ва илмий-адабий меросини юртимизда ва халқаро миқёсда кенг ўрганиш ва тарғиб қилиш, асарларини хорижий тилларга таржима қилиш, мукамал илмий нашрларини яратиш, уларни республикада ва чет элларда нашр этишга қаратилган. Алишер Навоий халқаро фонди бу борада сезиларли ишларни амалга оширишига ишонамиз. Хорижий элларда ҳам шоир, мутафаккир номини ва асарларини яхши билишади.

Масалан, АҚШнинг Индиана штатида бир аёл диссертация ёклаган, Туркияда ўнлаб тадқиқотлар чоп этилган. Мамлакатимизда эса Навоий бобомиз номлари билан юритилувчи боғлар, илм-фан, маданият масканлари ва битта

вилоятимизга мутафаккирнинг номлари берилиши давлатимизнинг, халқимизнинг шоир сиймосига бўлган эҳтиромининг ёрқин намунасидир.

Аmmo очигини тан олишимиз жоизки, ҳозирга қадар мактабларда, институтларда Навоий ижодига бағишланган махсус курслар ўтилмайди, мумтоз адабиётни, тасаввуфни билгувчи педагоглар етишмайди. **Таклифимиз** шуки, мактабларда, университетларнинг гуманитар фанлар йўналишида «Тасаввуф», «Алишер Навоий асарларига кириш» фанларини навбатма-навбат киритиш, нашриётларда «Хамса» дostonлари насрий баёнини, Навоий асарлари изохли луғатини қайта чоп этиш, шунингдек, янги тузилган фонд орқали «Навоийшунослик» номли қисқа курсларни ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Мактаб ўқувчилари учун Алишер Навоий гуманизм ғояларини тушунтирадиган содда, равон табдиллар (насрий баён)ни мобиль иловаларда, телеграм каналларда бериб боравериш ўзини оқлайди, деб ҳисоблайман.

Албатта, бир кичик мақолада ҳазрат Навоийнинг адабиёт ва миллат олдидаги хизматларини очиб бериш анча мушкул ишдир. Буюк бобокалонимиз ўзидан бебаҳо адабий мерос қолдириб, улкан жасорат кўрсатган нурли сиймо эканлигини унутмасак бас.

Навоийни англаш – ўзбек жамияти учун Миллий уйғониш йўли ва Учинчи ренессанснинг боши! Зеро, Навоий инсон қалби ва эътиқодини юксалтириш, дунё миқёсида фикрлашга, комил инсон бўлишга тайёрлайди. Алишер Навоий бобомизнинг ўлмас асарлари жамиятимизнинг кўплаб муаммоларига ечим топишда, раҳбарларнинг иймон-эътиқодини юксалтиришда энг яхши андоза, намуна, ёшларимиз учун идеал, маънавий пир вазифасини ўтайди.